

YUSUF XOS XOJIB IJODIGA BIR NAZAR

Ahmadxonova Dilorom Numonovna

**Toshkent viloyati Parkent tumani 11-IDUM ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651074>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk mutafakkir Yusuf Xos Hojibning bundan 950 yil muqaddam yaratgan "Qutadg'u bilig" asarining tarbiyaviy ahamiyati yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: "Qutadg'u bilig", "mukarram, eshik og'asi", "Kitob egasining uzri", "Bilim va aql-idrokning farqi to'g'risida", INSON.

Hozirgi kunda jamiyatimizda ma'naviy poklanish va axloqiy barkamollikka erishish jarayoni olib borilayotganda, o'tmishimizni, unitilayotgan qadriyatlarimizni tiklash, o'tmishdagi ana shunday buyuk shaxslar ijodini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, mutafakkirlarimiz Umar Hayyom, Yusuf Xos Hojib, Burhoniddin Rabg'uziy va boshqalarning hayot yo'li hamda ijodiy faoliyatlarini atroflicha o'rganish, tahlil etish va shu bilan birga ular yaratgan asarlardan o'z hayot yo'limizni yorituvchi mash'ala sifatida unumli foydalanish zarurati kelib chiqadi. To'rt asr mobaynida arab istilosi juda katta hududni egallay oldi. Butun turk xoqonligi ham amalda, X asrga kelib ularga tobe bo'ldi. Lekin bu hukmronlik bosib olingan xalqlar madaniyatini ildizi bilan quritib yuborishga erisha olmadi. Aksincha, shunday bir madaniyat Sharqda yuzaga keldiki, uning tarkibi arab, fors va turkiy qatlamlardan iborat edi. Ana shu madaniyatni yuksalishiga hissa qo'shgan, o'z davrining qomusiy ilmiga ega bo'lgan yirik olim Yusuf Xos Hojib mana shu davrda yashab, ijod etdi.

Buyuk mutafakkir Yusuf Xos Hojib bundan 950 yil muqaddam 6500 baytdan yoki 13000 misradan iborat bo'lgan "Qutadg'u bilig" asarini yozib tugatgach, qoraxoniylar hukmdori Tavg'ochxon (kitobda Tavg'och Qora Bug'ra Qoraxon (xoqon), Abu Ali Hasan binni Sulaymon Arslon Qoraxon (xoqon) nomlari bilan zikr etilgan) huzuriga keltirib, unga taqdim etganligi, kitob esa xonga manzur bo'lib, uning muallifiga "Xos Hojib"lik, ya'ni "mukarram, eshik og'asi" unvoni berilgani to'grisidagi fikrlar ham dostonning muqaddimasida qayd etilgan. Mazkur asarning shuhrat topishi bejiz emas. Chunki adib o'z davrining yetuk mutafakkiri, chuqur bilimli, donishmand kishisi Yusuf Xos Hojib edi. Buni asarning mazmuni va mundarijasidan ham bilsak bo'ladi. Asarda keltirilgan masalalarning ko'lami shu qadar kengki, ularni oddiygina sanashning o'zi ham bir necha sahifalarni tashkil etadi. Unda: "Bahor madhi", "Inson farzandlarining qadri bilim va tafakkurda", "Yetti sayyora va o'n ikki burch", "Kitob egasining uzri", "Bilim va aql-idrokning farqi to'g'risida" kabi bir qancha masalalar keltirilgan. "Qutadg'u bilig"da keltirilgan mavzularning qamrovi qanchalik keng

bo'lmasin, unda yagona bir masala borki, u barcha mavzularni birlashtiradi. Bu INSON masalasidir. U o'z asarida tibbiyot, falakiyot, tarix, tabiiyot, geografiya, riyozat, handasa, falsafa, adabiyot, ta'lim-tarbiya, fiqhga oid fikrlarni bayon etib, faylasuf va qomusiy olim sifatida o'zini namoyon etadi. Darhaqiqat, asardagi bosh masalalardan biri, yuqorida aytib o'tilganidek, komil insonni tarbiyalash. Yusuf Xos Hojib bu asari orqali o'z tasavvuridagi eng komil ayni paytda jamiyatning o'sha davrdagi talablariga javob beradigan inson qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi o'z fikrlarini bayon etadi hamda yaxshi insoniy fazilatlarini targ'ib qiladi. "Qutdg'u bilig" asari Sharqda pandnoma turkumidagi an'anaviy kitob tuzish shartlariga rioya qilingan holda tuzilgan. Avval nasriy muqaddima, so'ng 73 bobdan iborat bo'lgan kitobning mundarijasi beriladi. Asarning dastlabki o'n bir fasli Yusuf Balasog'uniy Yettisuv o'lkasidagi Kuzo'rda (Balasog'un) shahrida 1021-yilda dunyoga keladi. Bu davrda Yettisuv va Sharqiy Turkiston o'lkalari turkiy qarluq qabilasidan chiqqan Qoraxoniylar sulolasi qo'l ostida edi. X asr boshlarida Abdulkarim Sotuq Bug'raxon (924–955) islom dinini qabul qildi va shu bilan turkiy elatlar ham uzil-kesil islom mintaqa madaniyatiga kelib qo'shildilar

"Qutdg'u bilig" asarini 1070-yilda yozib tugatgan Yusuf o'zi haqida asar muqaddimasida shunday ma'lumot beradi: "Bu kitobni tartib beruvchi Balasog'unda tug'ilgan, sabr-qanoatli kishidir. Ammo bu kitobni Koshg'arda tugal qilib, Mashriq maliki Tavg'achxon dargohiga keltiribdir. Malik uni yorlaqab, ulug'lab, o'z saroyida Xos Hojiblik lavozimini beribdi. Asosiy qism mazmuni va mundarijasiga ko'ra "Qutdg'u bilig" dostoni mintaqa adabiyotining birinchi bosqichida yaratilgan turkiy tildagi islom ma'naviyatining badiiy-falsafiy, ijtimoiy-axloqiy qomusi deb baralla ta'riflasak arziydi. Eng asosiysi, bu kitob islom mintaqa ma'naviyatining qomusi bo'ldi. Firdavsiy "Shohnoma"si mintaqa xalqlarining o'tmish tarixini badiiy aks ettirsa, Yusuf Xos Hojib asari uning yangi davrdagi holatini badiiy tafakkur qonuniyatlari asosida mujassam etdi. Muallif o'z asarini "Shohnomayi turkiy" deb shuhrat topganini aytadi, bu qiyos shu ma'noda to'g'riki, o'tmishda mintaqa eroniy hukmdorlar – Kayoniy va Sosoniylar hukmida bo'lgan bo'lsa, Yusuf davrida Sosoniylar mulki turkiy hukmdorlar qo'liga o'tgan edi.

Turkiy sulolalar butun islom mintaqasida hukmronlikni o'z qo'liga olayotgan bir paytda, ijtimoiy jihatdan "Shohnoma"dan ko'ra "Qutdg'u bilig", ya'ni "hukmdorlar Adabnomasi" ko'proq zarur va bu kitob aynan turkiy tilda yozilmog'i kerak edi. Yusuf Xos Hojib ushbu ijtimoiy zaruratni vaqtida anglab yetdi, unga yuksak saviyada javob bera oldi. Uning asarini turkiy hukmdorlar qay darajada o'qidi va o'zlashtirdi, bu boshqa masala.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yusuf Xos Hojib "Qutatg'u bilig" asari orqali jamiyatni tubdan o'zgartirishni emas, muvofiqlashtirish, uyg'unlashtirish, takomil baxsh etishni maqsad qilib qo'yadi. Chunki XI asr islom jamiyatining shakllanib, yuksalib kelayotgan davri bo'lib, unda takomillashtirish takliflari o'rinli edi. Shu nuqtai nazardan, adibning ta'limiy va tarjivaviy qarashlari aadbiyotimizda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yunusov G. X., Juraev I., Ahmedov R. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.